

TIJORAT BANKLARINING QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDAGI FAOLIYATI TAHLILI

Ubaydullayev Dilshod Zuvaytovich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14977870>

Bugungi kunda tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati xususiy hamda institutsional investorlar uchun investitsiya faolligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Tijorat banklari kompaniyalarga aktsiyalar hamda obligatsiyalar chiqarish orqali kapitalni jalb qilishga yordam beradi. Ular anderrayterlar vazifasini bajaradilar, qimmatli qog'ozlarni tayyorlash hamda joylashtirish jarayonida professional yordam ko'rsatadilar hamda aktivlarni tanlash bo'yicha maslahat, portfelni boshqarish hamda bozor tahlilini o'z ichiga olgan keng ko'lamlı investitsiya xizmatlarini taklif qilishi natijasida investorlarga ko'proq ma'lumotli qarorlar qabul qilishga ko'maklashadi.

Shuningdek, tijorat banklari qimmatli qog'ozlar bozorida likvidlikni yaratishga yordam beradi, bu esa savdoni investorlar uchun qulayroq qiladi. Likvid bozor ko'proq ishtirokchilarni jalb qiladi hamda savdo hajmini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tijorat banklari qimmatli qog'ozlar bilan ta'minlangan kreditlarni taqdim etishlari yoki boshqa moliyaviy operatsiyalar uchun garov sifatida foydalanishlari ularning investitsiya imkoniyatlarini kengaytiradi.

Tijorat banklari biznesni qo'llab-quvvatlash yoki investitsiyalarni rag'batlantirish bo'yicha davlat dasturlarini amalga oshirishda ishtirok etishlari mumkin, bu ham umumiy investitsiya faoliyatiga ta'sir qiladi. Banklar iqtisodiyotda turli funktsiyalarni bajaradilar hamda bank tizimida ham, iqtisodiyotning boshqa sub'ektlari bilan ham murakkab aloqada bo'lishadi. Shu munosabat bilan bank faoliyatini iqtisodiy tuzilmalar tizimida ko'rib chiqishda tizimli yondashuv zarur. Bankning investitsiya ishlari bank faoliyatining asosiy, asosiy masalalaridan biridir. Tijorat banklarining investitsiya faoliyati mazmuniga yondashuvlarni o'rganishda investitsiya oqimlarini tashkil etishning murakkab, ko'p qirrali xususiyatini hisobga olish kerak.

“Tijorat banklarining investitsiya faoliyatini strategik hamda portfel investorlarini izlash, investitsiya uchun moliyaviy resurslarni to'plash, qulay investitsiya muhitini yaratish hamda saqlash, investitsiya faolligini jadallashtirishni rag'batlantirish, noan'anaviy moliyaviy manbalar orqali qo'shimcha investitsiyalarni jalb qilishni kuchaytirish, shuningdek olingan daromadlarni qayta investitsiya qilish bilan bog'liq keng funktsiyalar to'plami sifatida ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir...”¹.

Banklarining investisiya portfelida qimmatli qog'ozlar ulushining ortishi banklar uchun arzon vas hu bilan birga barqaror resrs Manbai bo'lib xizmat qiladi.

¹ Рид Р., Коттер Р., Смит Э. и др. Коммерческие банки. – М.: Прогресс, 2000. – 658 с.

1-jadval
AJ “O‘zmilliybank”ning qimmatli qog‘ozlar hamda investitsiya faoliyati tahlili²

Asosiy ko‘rsatkichlar	Yillar				
	2019	2020	2021	2022	2023
Oldi-sotdi qimmatli qog‘ozlari, ming so‘mda	207622560	450103366	450100456	1554616680	2118656680
Jami aktivlardagi tarkibidagi ulushi, foizda	0,31	0,56	0,57	1,30	1,84
Investitsiyalar, ming so‘mda	783693654	1513376215	1506787730	1490001854	1583301944
Jami aktivlardagi tarkibidagi ulushi, foizda	1,18	1,90	1,92	1,24	1,37
Oldi-sotdi qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha foizli daromadlar, ming so‘mda	14339560	102934504	15473450	128601096	41974154
Jami foizli daromadlar tarkibidagi ulushi, foizda	0,328	1,738	1,022	1,212	1,398
Jami aktivlar, mlrd. so‘mda	66604988021	79861143012	78454670003	119918141003	115417455001
Jami foizli daromadlar, ming so‘mda	437571931 7	5921774493	1513985846	1060981882 4	3002448152

Respublikamiz bank tizimida birinchi o‘rinda turuvchi AJ “O‘zmilliy bank”ning qimmatli qog‘ozlar hamda investitsiya faoliyati tahlili shuni ko‘rsadiki, so‘ngi yillarda bu ko‘rsatkichlar nisbatan kam hajmda bo‘lsa ham o‘shish tendensiyasini nomoyon etmoqda. Xususan, oldi-sotdi qimmatli qog‘ozlari 2019-yilda 207622560 ming so‘mni tashkil etgan bo‘lsa yillar davomida o‘shib borib 2023-yilda 1911034120 ming so‘mga ortib 2118656680 ming so‘mni tashkil qilgan. Bu esa jami aktivlar tarkibida ham o‘z aksini ko‘rsatgan, 2019-yilda atiga 0,31 foizni tashkil etgan bo‘lsa 2023-yilda 1,84 foizni tashkil etdi.

Shu bilan birga biz tadqiqotimiz davomida bankning investitsiyalarini ham tahlilini amalga oshirdik ya‘ni 2019-yilda 783693654 ming so‘m investitsiyalash amalga oshirilgan bo‘lsa, yillar kesimida yirik loyihalarni investitsiyalash o‘shib borib 2023-yilda 799608290 ming so‘mga ortib 1583301944 ming so‘mni tashkil etganligini ko‘rib turibmiz. Agar investitsiyalashning bank aktivlari tarkibidagi ulushiga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, oldi-sotdi

² Muallif hisob-kitoblari (www.nbu.uz AJ “O‘zmilliybank” sayti ma‘lumotlari asosida).

qimmatli qog'ozlar ulushiga nisbatan birozgina 2019-yilda hamda 2020-yillarda baland bo'lgan bo'lsa, so'ngi yillarda pasayish tendensiyasini ko'rsatgan.

O'z navbatida oldi-sotdi qimmatli qog'ozlar bo'yicha foizli daromadlari ham amalga oshirilgan operatsiyalar hajmiga bevosita bog'liqdir. Daromadlar bank faoliyatining asosiy ko'rsatkichlaridan hisoblanadi. Oldi-sotdi qimmatli qog'ozlar bo'yicha foizli daromadlar 2019-yilda 14339560 ming so'mni tashkil etgan bo'lsa 2023-yilda 27634594 ming so'mga ortib jami 41974154 ming so'mni tashkil etgan. Agar ushbu ko'rsatkichlarni jami foizli daromadlar tarkibidagi ulushiga e'tibor bersak, unda ham 2019-yilda bir foizga ham yetmagan bo'lsa, 2023-yilga kelib bir foizdan ortiqni tashkil etgan. Umuman olganda bank daromadlarida yuqorida tahlil etgan ko'rsatkichlarning ulushi sezilarli darajada oshganligini ko'rishimiz mumkin.

Bankning oldi-sotdi qimmatli qog'ozlar bo'yicha foizli daromadlari ham amalga oshirilgan operatsiyalar hajmiga bevosita bog'liqdir. Daromadlar bank faoliyatining asosiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Oldi-sotdi qimmatli qog'ozlar bo'yicha foizli daromadlar 2019-yilda 36265568 ming so'mni tashkil etgan bo'lsa 2023-yilda 54101920 ming so'mga ortib jami 90367488 ming so'mni tashkil etgan. Agar ushbu ko'rsatkichlarni jami foizli daromadlar tarkibidagi ulushiga e'tibor bersak uning hajmini daromadlar umumiy ulushida kichik hajmni tashkil etganiga guvoh bo'lamiz. Umuman olganda bank daromadlarida yuqorida tahlil etgan ko'rsatkichlarning ulushi sezilarli darajada oshganligini ko'rishimiz mumkin.

2-jadval

ATB "Agrobank"ning qimmatli qog'ozlar hamda investitsiya faoliyati tahlili³

Asosiy ko'rsatkichlar	Yillar				
	2019	2020	2021	2022	2023
Oldi-sotdi qimmatli qog'ozlari, ming so'mda	935214752	1432094244	1991465244	901394244	253224781
Jami aktivlardagi tarkibidagi ulushi, foizda	3,10	4,59	4,98	1,70	0,38
Investitsiyalar, ming so'mda	235117357	244007863	440670055	997062420	793808668
Jami aktivlardagi tarkibidagi ulushi, foizda	0,78	0,78	1,10	1,88	1,19
Oldi-sotdi qimmatli qog'ozlar	36265568	19027462	125113938	269116515	90367488

³ Muallif hisob-kitoblari (www.agrobank.uz ATB "Agrobank" sayti ma'lumotlari asosida).

bo'yicha foizli daromadlar, ming so'mda					
Jami foizli daromadlar tarkibidagi ulushi, foizda	0,91	0,44	2,00	3,43	0,80
Inestitsiyalar bo'yicha foizli daromadlar, ming so'mda	80023753	82026753	39353479	39353479	39353479
Jami foizli daromadlar tarkibidagi ulushi, foizda	2,01	1,91	0,63	0,50	0,35
Jami aktivlar, mlrd. so'mda	3012506115 6	3121106115 6	3997115312 0	5306818809 2	6669970611 3
Jami foizli daromadlar, ming so'mda	3 986 261 483	4 286 261 483	6 263 096 544	7 847 125 427	11 309 634 200

Shu bilan birga biz tadqiqotimiz davomida bankning investitsiyalarini ham tahlilini amalga oshirdik ya'ni 2019-yilda 235117357 ming so'm investitsiyalash amalga oshirilgan bo'lsa, yillar kesimida yirik loyihalarni investitsiyalash o'sib borib 2023-yilda 558691311 ming so'mga ortib 793808668 ming so'mni tashkil etganligini ko'rib turibmiz. Agar investitsiyalashning bank aktivlari tarkibidagi ulushiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, oldi-sotdi qimmatli qog'ozlar ulushiga nisbatan yillar kesimida o'sib brogan, 2023-yilda eng yuqori ko'rsatkichga ya'ni 1,19 foizni tashkil etgan.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Гиблова Н.М. Тенденции и перспективы развития инвестиционных операций коммерческих банков на фондовом рынке России. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Москва, 2013. – 26 с.
2. Банковское дело. Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. 13-е изд. – М.: КНОРУС, 2020. – С. 477-498; 514-522. (632 с.)
3. Байбеков И.Р. Формирование облигационных портфелей коммерческими банками на российском биржевом рынке. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Саратов, 2015. – 29 с
4. Frederic S. Mishkin. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 11th Edition. Pearson, 2016. – P. 235.(745 p).
5. Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins. Financial markets and institutions. Global edition. Pearson, 2018. – P. 290. (706 p).
6. Абдуллаева Ш.З. Банк иши дарслик. – Т.: Iqtisod-Moliya, 2017. – 528 б.